

Tudor BOUNEGRU

dr., conf. univ.

Aspecte ale formării cunoștințelor

CZU 378.015 | doi.org/10.5281/zenodo.7482607

Rezumat: *Articolul prezintă mecanismele de formare a cunoștințelor, de la procesul de percepție a stimulilor până la înscrierea lor în memoria de lungă durată. De asemenea, autorul oferă o perspectivă nouă asupra calității cunoștințelor, aducând în prim-plan o clasificare complexă a cunoștințelor, în măsură să argumenteze poziția formării viitorilor specialiști calificați și competenți.*

Cuvinte-cheie: *cunoștințe, competențe, memorie de scurtă durată, memorie de lungă durată.*

Abstract: *The article presents the mechanisms of knowledge formation, from stimuli perception to their registration in long-term memory. The author also offers a new perspective on the quality of knowledge, bringing to the fore a complex classification of knowledge and arguing his position on training future qualified and competent specialists.*

Keywords: *knowledge, skills, short-term memory, long-term memory.*

În perioada de după dobândirea independenței, sistemul educațional național s-a aliniat la structura sistemelor educaționale din țările Uniunii Europene, deși nu era suficient de pregătit să facă față transformărilor majore. Trecerea la studiile preuniversitare liceale, cu introducerea în clasele a XI-a – a XII-a a conținuturilor universitare, i-a prins nepregătiți pe profesorii școlari. Trecerea la studiile universitare cu mai multe trepte (licență, masterat și doctorat) a diminuat considerabil calitatea cunoștințelor obținute de studenți la treapta licență. Lucrul acesta a fost observat de autor, care, începând cu anul 1982 [1], evalua computerizat cunoștințele studenților de la Facultatea de Chimie a USM. Pe la mijlocul anilor 1990 s-a renunțat însă la evaluarea computerizată, deoarece calitatea cunoștințelor studenților scăzuse dramatic, fapt constatat și de alți autori [4].

Deși Codul educației [2], actele normative din domeniu, precum și manualele de pedagogie [3] stipulează mecanismele de formare a competențelor la elevi și studenți, rezultatele lasă mult de dorit. Una din cauzele principale este faptul că pentru prezentarea temelor noi se folosește preponderent metoda expunerii. Pe de altă parte, autorii de programe și curricula nu au repartizat suficiente ore pentru activități practice de rezolvare a problemelor și exercițiilor, lucrări de laborator și alte activități care ar permite aplicarea cunoștințelor teoretice. În cele ce urmează vom cerceta mecanismele de formare a cunoștințelor și abilităților, calitatea lor și legătura dintre activitatea didactică și calitatea competențelor formate.

Proprietățile cunoștințelor au fost explicate de R. Atkinson în lucrarea sa *Human Memory and the Learning Process* [5], unde autorul definește și explică noțiunile de memorie, organe de simț, informație și cunoștințe.

Memoria este locul unde se prelucrează informația, se formează și se depozitează cunoștințele. Ea este constituită din două componente: memoria de scurtă durată și memoria de lungă durată.

Memoria de scurtă durată (în continuare MSD) este limitată ca volum și reprezintă locul unde stimulii/informația recepționată de organele de simț și cea extrasă din *memoria de lungă durată* (MLD) se prelucrează, după care se depozitează în memoria de lungă durată. MSD lucrează continuu, atât în perioada activă a zilei, cât și în cea de repaus. Pentru activitatea acesteia, omul consumă cea mai mare cantitate de energie. Cu cât mai mare este fluxul de informație care solicită capacitățile MSD și cu cât mai abstracte sunt proprietățile stimulilor, cu atât mai mare este consumul de energie. Este firesc ca omul să obosească. În acest caz, informația ajunsă în MSD se prelucrează superficial; deseori ea este etichetată ca "nu prezintă interes" și nu mai intersectează perimetrul MLD. În timpul somnului se extrag diverse cunoștințe – în primul rând, cele acumulate în faza activă a zilei, dar și altă informație similară, care se supune prelucrării repetate. În consecință, se consolidează cunoștințe mai temeinice, de o altă calitate, care se depozitează din nou în MLD. Dacă a doua zi sau mai târziu veți dori să activați cunoștințele formate anterior, ele vor fi identice ca sens, însă se vor formula cu alte cuvinte sau prin alte forme de exprimare. Se consideră că omul poate să prelucreze informația în MSD timp de 15-20 min. După aceasta necesită o perioadă de repaus sau să treacă la alte activități, mai puțin intensive. Comparând această perioadă cu durata unei prelegeri de 60-80 min., ne putem da lesne seama de eficiența scăzută a prelegerii.

Memoria de lungă durată (MLD) este locul unde se depozitează cunoștințele. Ea dispune de un volum

suficient pentru a primi toate cunoștințele acumulate pe perioada vieții. R. Atkinson consideră că cunoștințele depozitate în MLD nu se pierd niciodată. De asemenea, acestea se modifică permanent sub acțiunea informației înscrise peste cea deja deținută.

Organele de simț. Omul are cinci organe de simț, însă principalul organ de simț, prin intermediul căruia recepționează cel mai mare volum de stimuli, este văzul. În două cazuri informația de la organele de simț este trimisă spre MSD: atunci când individul se concentrează asupra percepției unei anumite informații și când informația recepționată de organul de simț se deosebește de cea cunoscută deja. În acest caz, omul se oprește din activitatea programată și supune analizei informația nouă.

În timpul activității didactice, informația recepționată prin organele de simț ajunge în MSD. Concomitent, din MLD se extrage o cunoștință similară după sens, are loc prelucrarea ambelor informații în MSD, cu formarea unor legături semantice între ambele informații, după care informația nouă se înscrie în MLD. De aceea, este oportun ca profesorul, înainte de a expune materialul instructiv nou, să facă legături între acesta și cel expus anterior, generând noi legături semantice între cunoștințele vechi și cele noi.

În timpul consolidării materialului predat, cunoștințele din MLD sunt extrase repetat în MSD, unde se prelucrează împreună cu informația percepută din manual, îmbogățindu-se cu noi caracteristici și semnificații, formând noi legături semantice și înscriindu-se din nou în MLD. Aceste cunoștințe au un caracter temeinic.

În continuare vom decodifica noțiunile de *cunoștințe concrete și abstracte*. Omul se naște având doar capacitatea de a percepe cunoștințe concrete prin intermediul organelor de simț (preponderent prin văz). Primele cunoștințe abstracte apar prin generalizări (om – oameni, copac – copaci, mama, tata – părinți etc.). Înțelegerea noțiunilor abstracte solicită din partea subiectului o activitate mai intensă a memoriei. Cunoștințele abstracte înlocuiesc în memorie o multitudine de cunoștințe concrete. Cu acumularea mai multor cunoștințe concrete și transformarea lor în cunoștințe abstracte, omul trece treptat la operarea cu noțiuni abstracte. Scrierea și citirea informației, audierea și vorbirea sunt acte de utilizare a informației abstracte, în spatele lor stând obiecte și fenomene concrete, care au forme și alte proprietăți distincte.

La studierea unor discipline ca *Matematica, Fizica, Chimia, Informatica* etc., unde elevul/studentul operează preponderent cu cunoștințe abstracte, profesorul trebuie să folosească la ore mai puține noțiuni noi, să le consolideze permanent, pornind de la noțiuni concrete și avansând treptat spre cunoștințe abstracte, de la cunoscut spre necunoscut.

În timpul unei activități educaționale lucrează concomitent mai multe organe de simț. În acest caz, MSD se va îmbogăți cu informație în cantitate mai mare și mai variată, iar cunoștințele formate vor fi mai calitative. Se consideră că reținem 10% din ceea ce citim, 20% din

ceea ce auzim, 30% din ceea ce vedem și 50% din ceea ce auzim și vedem concomitent [4].

R. Atkinson [5] afirmă că cunoștințele depozitate în MLD nu se pierd. Însă uneori nu putem extrage o anumită cunoștință din MLD, deși știm că aceasta ar trebui să fie depozitată acolo. Atkinson explică acest fenomen prin faptul că în MLD cunoștințele se depozitează, vorbind metaforic, una peste alta, cea mai accesibilă fiind cea de sus – ultima înscrisă. Creierul, primind comanda de a căuta o anumită cunoștință, scanează zonele de ”sus în jos”. Dacă cunoștința s-a regăsit printre cele ”răsfoite”, ea va fi extrasă în MSD. Dacă creierul a obosit ”răsfoind” cunoștințele din MLD și nu a găsit-o, el trimite feedbackul că o astfel de cunoștință nu există. Dacă ”comanda” de căutare nu a fost anulată, ci a fost trecută ”în așteptare”, peste un anumit timp creierul totuși va găsi acea cunoștință. Aici ar trebui să luăm în considerare și faptul dacă creierul are suficientă energie pentru o astfel de activitate.

Putem accelera căutarea cunoștințelor în MLD? Da, putem. Este cunoscut faptul că în MSD, între cunoștințele extrase din MLD și informația nouă primită de la organele de simț, se formează diverse legături semantice și noile cunoștințe se depozitează în MLD împreună cu aceste legături semantice. Cu cât mai des o anumită cunoștință din MLD este accesată în vederea formării de noi cunoștințe împreună cu altă informație de la organele de simț, cu atât mai multe legături semantice se vor genera între aceste cunoștințe. În timpul somnului, la fel, între cunoștințe diferite se formează noi legături semantice. Numim asemenea cunoștințe *structurate*.

Așadar, cunoștințele sunt informațiile depozitate în MLD, iar informația reprezintă stimulii recepționați de organele de simț, depozitați în MSD, inclusiv cunoștințele extrase din MLD, care sunt percepute ca informație și care, fiind înscrise în MLD, devin cunoștințe în cele din urmă.

Cercetând mecanismul de formare a cunoștințelor, intuim faptul că, probabil, calitatea cunoștințelor depozitate în memoria de lungă durată ar trebui să fie diferită. Cunoștințele singulare, cu puține legături semantice, și cunoștințele structurate, cu multiple legături semantice, posedă calități diferite. Putem concluziona că cunoștințele singulare, cu puține legături semantice, sunt *cunoștințe* (după [2, 3]), iar cele structurate, cu multiple legături semantice, posedă calitatea de *competență*. O clasificare mai complexă a calității cunoștințelor o oferă V. Bepalko în lucrarea *Instruirea programată. Bazele didactice* [6], unde evidențiază patru niveluri ale calității cunoștințelor:

- nivelul I: persoana este în stare doar să recunoască sau să evidențieze un obiect sau un fenomen;
- nivelul II: formabilul este capabil să reproducă informația;
- nivelul III: persoana poate să aplice în practică cunoștințele pentru rezolvarea unei anumite clase de probleme;

- nivelul IV: formabilul este în stare să rezolve probleme plecând de la tiparele cunoscute. Este nivelul la care omul începe să gândească creativ.

Supunând analizei clasificarea calității cunoștințelor dată de Codul educației [2] și C. Cuceș [3], precum și de curricula în vigoare, alături de clasificarea propusă de V. Bepalko [6], categoriei ”cunoștințe” îi atribuim nivelul unu și doi, iar categoriei ”competențe” – nivelul trei și patru. Este logic să extindem aceste calități ale cunoștințelor și peste activitățile didactice desfășurate preponderent în instituțiile de învățământ și în cadrul lucrului de sine stătător. În baza monografiei lui C. Cuceș, *Pedagogia* [3], vom cerceta așa activități ca:

- a) expunerea (povestirea, explicația, prelegerea) și lucrul cu manualul;
- b) orele practice (rezolvarea problemelor și a exercițiilor, seminarele, lucrările de laborator, lucrul pe teren și în producție).

În timpul expunerii materialului nou se cristalizează cunoștințe doar la nivelul *înțelegere*. Dacă imediat după expunerea materialului nou profesorul va organiza un exercițiu de evaluare a cunoștințelor acumulate, elevul le va expune cu cuvintele și prin exemplele profesorului. A doua zi sau peste un anumit interval de timp, același material va fi expus de elev altfel, într-un mod diferit, în baza unor cunoștințe *reproductive*.

În cazul cunoștințelor care vor fi valorificate la rezolvarea unor probleme practice, calitatea cunoștințelor de nivelul *înțelegere* și *reproducere* nu mai este suficientă. Se cere o calitate mai înaltă – de *aplicare* a acestor cunoștințe. Formarea cunoștințelor la nivel aplicativ are loc în timpul activităților didactice, la rezolvarea problemelor și exercițiilor, la efectuarea lucrărilor de laborator, pe teren, în producție, la executarea unor manipulări motorice (activități sportive, muzicale etc.). În acest context, problemele și exercițiile reprezintă o formă de modelare a aplicării reale a cunoștințelor. Fiind pus în situația de a rezolva aceste probleme, elevul cu adevărat aplică aceste cunoștințe în practică. În cursul acestui proces, cunoștințele se extrag din MLD în MSD, sunt prelucrate din nou cu *efectuarea unor lucrări exterioare, în afara memoriei* (un calcul, o înscriere, o manipulare motorică etc.). Drept rezultat, în MLD se înscrie o cunoștință nouă.

Observăm că cunoștințele la nivel de *înțelegere* și cele *reproductive* nu reprezintă decât rezultatul activității MLD și MSD. În cazul cunoștințelor aplicative, are loc ”o aplicare” din exterior a cunoștințelor – sau poate fi vorba de un act de gândire, când se realizează un algoritm de conectare a mai multor cunoștințe din MLD pentru a explica un fenomen sau obiect nou, necunoscut.

La rândul lor, cunoștințele aplicative au mai multe calități. Vom explica această situație printr-un exemplu. Să presupunem rezolvarea unei probleme unde se aplică forma matematică a unei legi:

- a) Dacă în problemă sunt cunoscute valorile numerice ale parametrilor din formula de calcul în unitățile cerute, acest nivel va corespunde nivelului inferior al cunoștințelor aplicative.
- b) Dacă în condițiile problemei nu sunt prezentați toți parametrii sau sunt afișați în alte unități de măsură și elevul trebuie să apeleze la alte cunoștințe din MLD din același compartiment, atunci aceste cunoștințe aplicative vor fi de un nivel mai înalt decât în prima situație.
- c) Deseori, la rezolvarea problemelor este necesar de modelat formula de calcul ori de apelat la cunoștințe din alte compartimente ale disciplinei. Atunci elevul va demonstra un nivel mai înalt de cunoștințe aplicative.
- d) În activitatea practică, pentru a rezolva problema, specialistul se poate confrunta cu situații când sunt necesare cunoștințe din mai multe domenii conexe (științe). Desigur, aceste cunoștințe aplicative vor fi de calitate superioară.

Astfel, observația noastră ține de faptul că la lecție profesorul, după expunerea materialului nou, reușește să rezolve unul-două exerciții (probleme) de cel mai jos nivel. Dacă elevul va primi, ca temă de casă, probleme și exerciții de alt nivel, el nu le va putea rezolva singur. Prin urmare, la studierea disciplinelor exacte profesorul trebuie să formeze la elevi cunoștințe aplicative stabile de cea mai înaltă calitate (cazul *d*), astfel încât viitorul specialist să poată rezolva probleme practice, cu aplicarea cunoștințelor din mai multe domenii. Pentru aceasta, e nevoie de mai multe ore practice. Rezolvarea unor probleme sau exerciții similare conduce la formarea unui algoritm stabil în memorie. La acest stadiu, elevul rezolvă problema sau exercițiul rapid, fără a analiza în detalii pașii pe care îi parcurge. În acest caz, facem referire la *cunoștințele aplicative automatizate*.

Cunoștințele aplicative de nivel intuitiv se caracterizează prin faptul că își extind aplicabilitatea pe domenii noi, pentru care n-au fost prevăzute, dar cu care au o serie de proprietăți comune. De exemplu, mișcarea browniană din lichide este aplicată în viața socială, forma aerodinamică a păsărilor și peștilor – la fabricarea aeronavelor, automobilelor. Deseori, cunoștințele aplicative de nivel intuitiv se transformă în cunoștințe creative. *Cunoștințele creative* ocupă treapta superioară în clasificarea cunoștințelor, reprezentând *forța motrice* de dezvoltare a științei, a culturii și a societății în ansamblu.

În lumina celor expuse, se consideră că elevul trebuie să posede cunoștințe la nivel de *înțelegere* și la nivel aplicativ, pe când studentul trebuie să posede cunoștințe la nivel de *înțelegere* și la nivel aplicativ la toate disciplinele studiate, iar la disciplina de specialitate – cunoștințe creative. Iată de ce teza de licență/masterat va cuprinde o activitate de cercetare, care să se încheie cu generarea

unor cunoștințe creative.

Deși mecanismul de formare a cunoștințelor creative rămâne încă necunoscut, putem constata următoarele:

- Omul căpătă o cantitate semnificativă de cunoștințe creative în mod întâmplător, efectuând anumite activități sau contemplând anumite fenomene.
- O seamă de cunoștințe creative din domeniul invenției reprezintă rezultatul îmbunătățirii performanțelor prototipului.
- O parte din cunoștințele creative sunt generate în urma aplicării cunoștințelor asupra unor obiecte noi de cercetare.
- Creația artistică operează cu cunoștințe aplicative (note, acorduri, culori, forme etc.), care, prin acte multiple de experiență mintală, dau naștere unor noi cunoștințe creative (piese muzicale, tablouri, sculpturi etc.).

În concluzie: Memoria omului este formată din două componente: memoria de scurtă durată, unde se prelucrează informația primită de la organele de simț, și memoria de lungă durată, unde se înscrie informația prelucrată sub formă de cunoștințe. Cunoștințele depozitate în memoria de lungă durată au calități diverse și se caracterizează prin multitudinea de legături semantice formate între ele. Cunoașterea mecanismului de formare a cunoștințelor este necesară atât cadrelor didactice, cât și autorilor de curricula și manuale. Astăzi putem constata că există cel puțin patru niveluri de cunoștințe: nivelul de înțelegere (inferior), nivelul de reproducere, nivelul de aplicare și nivel de creație (superior). Cunoștințele la nivel de "competențe" constituie cunoștințe aplicative de calitate diferită și cunoștințe creative.

RECOMANDĂRI

1. Studiarea la fiecare lecție a unui material nou la disciplinele cu mare încărcătură abstractă este contraproductivă. Recomandăm alocarea unui număr mai mare de ore practice, pentru a asigura formarea cunoștințelor aplicative de cel mai înalt nivel.
2. La nivel școlar, pentru studiarea disciplinelor exacte, a informaticii, a gramaticii limbilor, iar la nivel universitar – pentru studiarea științelor exacte, tehnice, agricole, medicale etc. trebuie prevăzute mai multe ore practice: astfel se va asigura formarea unor cunoștințe temeinice la nivel aplicativ.
3. Considerăm oportună elaborarea unui manual nou, care, pe lângă explicarea mecanismelor formării cunoștințelor/competențelor, va prezenta variate tehnologii educaționale și nivelul cunoștințelor care poate fi atins.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bounegru T. Instruirea computerizată. Chișinău: Centrul Editorial al USM, 2001. 243 p.
2. Codul Educației al Republicii Moldova. Pe: <http://www.cnaa.md/normative-acts/normative-acts-research-innovation/education-code>
3. Cucuș C. Pedagogia. Iași: Polirom, 2002. 464 p.
4. Didactica universitară. Studii și experiențe. Chișinău: Centrul Editorial al USM, 2011. 294 p.
5. Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения. Москва: Прогресс, 1980. 528 p.
6. Беспалько В. П. Программированное обучение. Дидактические основы. Москва: Высшая школа, 1970. 298 p.